

Konzeptanalyse „Aktivierende Pflege“ – ein multidimensionales, pflegezentriertes Konzept für eine zukunftsorientierte pflegerische Gesundheitsversorgung

Hintergrund

Das vom Innovationsfond geförderte Forschungsprojekt „ÜberPflege – Pflegezentriert gestaltete Übergangspflege im Krankenhaus zur Reduzierung von Nachsorgeengpässen im Anschluss einer stationären Behandlungsbedürftigkeit im Rahmen des Entlassmanagements“ (Kennziffer: 01VSF23034) „ÜberPflege“ untersucht, wie die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, Nachversorgern (Rehabilitationskliniken, stationäres und ambulante Pflegeeinrichtungen) und Krankenkassen gestaltet werden kann, um die Versorgungskontinuität zu verbessern. Patient*innen haben einen Anspruch auf die Versorgung in der sogenannte Übergangspflege nach §39 e SGB V, um mögliche Versorgungslücken einzuschränken. Die entsprechenden Rahmenvereinbarungen zwischen sehen eine sogenannte aktivierende Pflege vor. Doch das Verständnis hinsichtlich einer „aktivierenden Pflege“ ist nicht eindeutig. Ein besonderer Fokus des Projektes liegt darauf, die Bedarfe von Patient: innen mit komplexen Versorgungsanforderungen besser zu berücksichtigen und die Kommunikation zwischen den Krankenhäusern und den Nachversorgern sowie die Organisation der Übergangspflege effizienter zu gestalten.

Zielsetzung

Die Leistung der Übergangspflege wurde eingeführt, um den Entlassungsprozess aus dem Krankenhaus zu unterstützen. Doch bislang wird die Leistung der Übergangspflege von den Krankenhäusern selten durchgeführt und abgerechnet. In diesem Forschungsprojekt soll einerseits eine Evaluation des Ist-Standes und zum andere Optimierungspotenziale der Übergangspflege nach § 39e SGB V herausgearbeitet werden.

Dazu werden im Mixed-Method-Ansatz Rückmeldungen aus den verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure erhoben werden und auf dieser Basis Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Methode

Um Optimierungen der „aktivierenden Pflege“ herauszuarbeiten wurde eine Konzeptanalyse nach Rodgers durchgeführt und im November 2024 im Springer Verlag veröffentlicht (<https://doi.org/10.1007/s11553-024-01180-6>) Um den IST-Stand der Übergangspflege zu erheben wurden Fragebogenerhebungen, die sich zum einen an Patient: innen, zum anderen an Krankenhäuser und zudem auch an Krankenkassen richteten durchgeführt.

Ergebnisse

Die Konzeptanalyse der „aktivierenden Pflege“ hebt ihre Multidimensionalität hervor und unterstreicht die Notwendigkeit, das Pflegeverständnis über einfache Verrichtungen hinaus zu erweitern. Sie betont die Bedeutung von Autonomie, Lebensqualität und Teilhabe in der Patientenversorgung und untermauert die Relevanz von spezifisch zugeschnittenen Assessmentinstrumenten und Interventionen. Die Analyse kann ebenfalls die Entwicklung von Qualitätsindikatoren und Outcome-Parametern unterstützen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der Begriff „aktivierende Pflege“ ist in der Versorgungspraxis bekannt, allerdings variiert das Verständnis und die individuelle Ausgestaltung. Das auf Basis der durchgeführten Konzeptanalyse entwickelte Verständnis bedingt zum einen ein Umdenken in der Versorgungspraxis sowie zusätzliche Kompetenz- und Zeitressourcen der Pflegefachberufe. Auch die Nutzung einer einheitlichen Fachsprache sowie die notwendige Einschätzung der (Alltags-)Fähigkeiten der Patient: innen in die Pflegeprozessplanung mittels validen Assessments muss Teil der pflegegeführten Versorgung sein.

Lesen Sie hier mehr

Scan me

